

КЕЙКИС «НЕДОПУЩЕНИЕ ДАЛЬНЕЙШЕГО ПАДЕНИЯ СПРОСА»

В данной статье представлен кейкис (жестко структурированный открытый кейс) «Недопущение дальнейшего падения спроса». Ситуация, описанная в нем, отражает отраслевую специфику бумагоделательного комбината (БДК). Авторы предлагают несколько вариантов решения проблем, возникших в связи с падением спроса на продукцию, и показывают, что решения, относительно приемлемые для всех участников ситуации, есть всегда.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: промышленный и b-2-b-маркетинг, матрица Абеля, падение спроса, стратегия, вертикальная интеграция, бумагоделательный комбинат, гофротара

Бестолков Владимир Иванович — докторант DBA-программы ВШКУ РАНСХиГС, генеральный директор ЗАО «Набережночелнинский картонно-бумажный комбинат им. С.П. Титова» (г. Набережные Челны)

Киселев Владимир Дмитриевич — сотрудник НИЦ «Курчатовский институт», член Гильдии Маркетологов (г. Москва)

Кейкис — новый исследовательский жанр, инструмент, используемый в процессе принятия решений в сложных и слабо формализованных проблемных ситуациях. Кейкис как методологический подход позволяет оценить корректность собранной исследователем информации, определить степень неполноты, зашумленности и ангажированности сведений, на основании которых необходимо принимать относительно правильные управленческие решения, в том числе о каких-либо изменениях. Относительная правильность решений оценивается, в частности, по заявленным ключевыми участниками ситуации целям и ценностям. Под изменениями в первую очередь понимаются изменения организационной структуры, корпоративной культуры, стратегий экономического поведения компании или социальной группы.

Суть кейкиса как жанра — попытка объективизации, структуризации, формализации, оценки и разрешения сложных многоуровневых управленческих ситуаций с помощью различных количественных и качественных метрик; попытка корректного описания нетривиальных проблемных

полей и полей задач для исследуемых ситуаций. Особо следует подчеркнуть взаимосвязь, возможность и необходимость использования различных метрик, например менеджерских, финансовых и маркетинговых, что позволяет говорить о внутреннем маркетинге.

Знания, собранные о проблемной ситуации, удобно оформлять при помощи фреймовой модели¹, на базе которой возможна реализация процедур логического вывода, индуктивного и дедуктивного. В текст кейкиса в качестве слотов легко встраиваются широко известные инструменты — например, в данной статье используются матрица Абея, упрощенная продуктовая матрица компании, инфографика для картографирования суботрасли, диаграмма Ганта и другие инструменты.

Кейкисы предлагают поле решений — несколько разнокачественных (иногда противоречащих друг другу) вариантов решений проблемы. В качестве примера можно привести концептуальную модель «Одиннадцать эталонных стратегий», используемую в тексте данного кейкиса. Менеджерам, принимающим решения по проблеме, заявленной в кейкисе, предоставляется возможность сделать выбор из нескольких вариантов — субъективный, но наиболее приемлемый в конкретный момент выбор с опорой на результаты экспертных замеров. В данной работе следует обратить внимание на измерительную линейку, используемую при формулировании целей персонажа. Выбранное в качестве основного решение должно соответствовать заявленным целям, в противном случае потребуется корректировка (уточнение) решения и/или цели.

Резюмируя, можно говорить о создании технологической платформы «кейкис» — о системе саморефлективных постмодернистских методик выработки управленческих решений, о межпарадигмальном и межпредметном инвариантном

инструментарии описания и оценки слабо формализованной проблемной ситуации, о частичной алгоритмизации процессов выработки полей относительно правильных управленческих решений. Более подробно суть кейкиса описана в статье «Российские кейсы в жанре кейкис»².

Платформа оснащена механизмами (классификаторами), позволяющими генерировать социально-экономические тексты, анализировать корректность их содержания, давать разнообразные прогнозы и проективные оценки, формулировать широкие и узкие области допустимых решений для конкретной менеджерской, маркетинговой, экономической ситуации.

Целевая аудитория кейкиса как жанра — руководители среднего и высшего звена, собственники малого и среднего бизнеса, слушатели программ MBA, EMBA, DBA без учета отраслевой специфики и принадлежности. Обобщенная структура кейкиса представлена на рис. 1.

ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ

Александр Бумов — влиятельный руководитель ЗАО «БДК» — предприятия (компании) все-российского масштаба (табл. 1). Бумов работает на предприятии более 30 лет. В октябре 2011 г. общим собранием акционеров Александр был избран на должность генерального директора.

Выбранная для анализа стратегическая зона хозяйствования — гофротара.

СИТУАЦИЯ: СЛОЖИВШАЯСЯ СИСТЕМА ОТНОШЕНИЙ С ВНЕШНЕЙ СРЕДОЙ

С конкурентами Бумов поддерживает дружественные отношения, обменивается с ними информацией об объемах продаж и ценах на производимую

¹ Источник: Мински М. Фреймы для представления знаний. — М.: Энергия, 1979. Фреймовая модель основана на концепции М. Мински и представляет систематизированную психологическую модель человеческой памяти. Фрейм (рамка, каркас) — структура данных для концептуального представления объекта, информация о котором содержится в слотах фрейма. — *Прим. авт.*

² Киселев В.Д. Российские кейсы в жанре кейкис // Маркетинг услуг. — 2014. — №1. — С. 22–48.

Таблица 1. Продуктовая матрица ЗАО «БДК»

Стратегические зоны хозяйствования	Продукты БДК			Стратегические бизнес-единицы* (СБЕ)
	Товар	Услуга	Сервисное обслуживание	
Гофротара	Минимальная оптовая партия	Транспортировка заказчику	Замена брака по рекламации	Цех производства гофротары
Картон	Минимальная оптовая партия	Транспортировка заказчику	Замена брака по рекламации	Цех производства картона
Туалетная бумага	Минимальная оптовая партия	Транспортировка заказчику	Замена брака по рекламации	Цех производства туалетной бумаги
Полиграфия	Отпечатанная полиграфическая продукция	Транспортировка заказчику	Замена брака по рекламации	Полиграфический цех

* Отношения СЗХ (стратегической зоны хозяйствования) и СБЕ (стратегической бизнес-единицы) могут быть одно-однозначными (одна СЗХ соответствует одной СБЕ) или много-однозначными (нескольким СЗХ соответствует одна СБЕ).

продукцию. Он заботится о своих клиентах и обеспокоен их плачевным экономическим положением, по возможности оказывает им посильную поддержку. 70% клиентов — производители пищевой продукции. Вступление в ВТО ухудшило их конкурентоспособность.

Бумов очень обеспокоен снижением спроса на продукцию, выпускаемую БДК, и стремительным увеличением числа конкурентов. Сегодня 40% прибыли компании направляется на обновление оборудования, в планах также модернизация картоноделательной машины (КДМ) стоимостью порядка 1 млрд руб. Данное мероприятие будет финансироваться за счет собственных средств компании.

Производимая компанией продукция (гофротара, картон, туалетная бумага и т.п.) реализуется по каналам прямых продаж и через дилеров. Генеральная дирекция не ждет открытия зарубежных рынков сбыта, полагая, что «мы здесь, а Запад далеко». Специфика выпускаемого предприятием продукта такова, что перевозка на дальние расстояния невозможна из-за недопустимо высоких транспортных расходов. Карта суботрасли, в которой работает компания, представлена на рис. 2.

Сейчас на рынке картонной упаковки и тары наблюдается увеличение числа новых производителей

(конкурентов ЗАО «БДК»), нехватка сырья (в связи с этим повышение цены на сырье). Вступление России в ВТО ухудшает положение клиентов комбината на рынке, что приводит к снижению спроса на продукцию БДК, под ударом оказалось производство гофротары. Регулярное ежегодное сезонное падение продаж гофротары приходится на январь, т.к. клиенты и партнеры находятся на новогодних каникулах, и на март-апрель по причине закрытия дорог на один-два месяца в различных регионах страны, т.к. сбор сырья, макулатуры осуществляется на территории области и за ее пределами. В среднем в месяц на БДК поставляется 19 тыс. т макулатуры, из которых 2 тыс. т — с территории области. Руководству компании, несмотря на все вышеперечисленные трудности, пока удается удерживать положительную динамику отгрузки готовой продукции потребителям. Схема развития событий представлена на рис. 3.

Для каждой категории потребителей (одного сегмента) составляется отдельная матрица Абея (табл. 2). Обобщение потребностей предприятий пищевой промышленности представлено на рис. 4, в табл. 3 и на рис. 5 (данные для дилеров).

Поле проблем предприятия (то, чего нет, что не получается, противоречия):

Рис. 2. Карта суботрасли

Примечание: отсутствие стрелок от некоторых блоков означает, что эти блоки влияют на все элементы схемы.

Таблица 2. Матрица Абея: потребности клиентов (предприятия пищевой промышленности)

Потребности клиентов	Важность для клиентов	Баллы, 0–2	Оценка сильных сторон (технология)	Баллы, 0–2
Качество продукции	Для предприятий пищевой промышленности крайне важно, чтобы все гофроящички соответствовали единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям	2	Качество производимой продукции соответствует всем необходимым стандартам и ГОСТам. Туалетная бумага соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008, гофроящички изготавливаются в соответствии с ГОСТ 9142-90, на полиграфию имеется декларация о соответствии нормам	2
Выбор способа доставки	Предприятия пищевой промышленности заказывают продукцию комбината различными партиями, в связи с чем требуются различные способы доставки	1	В ноябре 2012 г. комбинат ввел дополнительную услугу для своих клиентов. Теперь наряду с доставкой автотранспортом комбината, самовывозом и отгрузкой железной дорогой клиенту предлагается отгрузка продукции транспортными компаниями, с которыми комбинат заключил договоры	2
Квалификация персонала	Персонал БДК контактирует с покупателями при приеме заявки, при передаче необходимой клиенту информации, при отгрузке товара, однако в целом работа с клиентами и их удовлетворенность зависит от качества обслуживания и от работы всего коллектива	1	Управленческий персонал один раз в три-четыре года проходит обучение праву, маркетингу, экономике. Для этого приглашаются преподаватели из Москвы. Сотрудники ежегодно сдают технический минимум, т.е. проходят аттестацию по опасным объектам	2
Информация о товаре	Клиенты хотят своевременно получать достоверную информацию о товаре. Качество упаковки и ее характеристики играют важную роль в сфере пищевой промышленности	2	Полная информация о товаре представлена на официальном сайте компании, также имеется возможность задать все интересующие вопросы сотрудникам компании по контактному телефону. К клиентам применяется индивидуальный подход при рассмотрении заявки	2
Разнообразие форм оплаты	Разнообразие форм оплаты позволяет клиенту эффективнее управлять свободными денежными средствами	2	Комбинат работает только по 100%-ной предоплате	1
Минимальная оптовая партия	Для предприятий по производству пищевой продукции, спрос на которую весьма разнообразен, важно приобретать некоторые виды упаковок более мелкими партиями	2	Минимальная партия гофротары — 1000 м ² , полиграфии — 1000 м ² , туалетной бумаги — 1 пакет (900 рулонов)	1
Гарантия (замена брака по рекламации)	Замена брака по рекламации должна происходить в кратчайшие сроки с выплатой компенсации (неустойки)	2	На предприятии существует отдел контроля. Клиентам поставляется только тот товар, который соответствует всем государственным стандартам	2

Рис. 4. Обобщение потребностей предприятий пищевой промышленности

Важность для клиентов	Высокая	Разнообразие форм оплаты. Минимальная оптовая партия	Качество продукции. Информация о товаре. Гарантия (замена бра- ка по рекламации)
	Средняя / нейтральная		Выбор способа до- ставки. Квалификация персонала
	Низкая		
		Слабые	Средние
		Позиции	
		Высокие	

- снижение спроса на продукцию БДК может привести к нежелательному сокращению прибыли;
 - увеличение числа конкурентов по всей стране серьезно снижает рыночную долю предприятия;
 - рост цен на сырье увеличивает себестоимость и приводит к росту цен на продукцию, а следовательно, к недопустимому снижению конкурентоспособности;
 - для БДК стагнация в экономике страны ведет к опасному застою торговли и производства.
- Выбранная проблема (не более 24 слов): снижение спроса на продукцию БДК, что может привести к сокращению прибыли.
- Поле задач предприятия:
- выработка адекватных ситуации мер по недопущению дальнейшего падения спроса на продукцию;
 - диверсификация производимой продукции, позволяющая завоевать дополнительные рынки;
 - дифференциация продукции, помогающая увеличить существующую долю рынка;
 - «фланговая атака» на конкурентов, проводимая с целью усилить конкурентные позиции предприятия на рынке.

Выбранная задача: выработка адекватных ситуации мер по недопущению дальнейшего падения спроса на продукцию.

Список персонажей (их возможные роли и/или статусы) или группы персонажей:

- Александр Бумов — генеральный директор БДК;
- наблюдательный совет;
- сотрудники БДК — акционеры;
- Государственная Дума РФ;
- конкуренты;
- производители товаров-заменителей;
- клиенты;
- поставщики сырья;
- поставщики оборудования.

Время (момент) решения задачи: 1 января 2009 г. — 31 декабря 2012 г.

Место (регион): субъект РФ.

Выбранный персонаж: Александр Бумов, генеральный директор, лицо, ответственное за будущее компании.

Предпочтения выбранного персонажа:

- ценности, значимые для выбранного персонажа: высокая конкурентоспособность компании на рынке, высокий спрос на выпускаемую качественную продукцию, доверие сотрудников, которые

Таблица 3. Матрица Абея: потребности клиентов (дилеры)

Потребности клиентов	Важность для клиентов	Баллы, 0–2	Оценка сильных сторон (технология)	Баллы, 0–2
Удовлетворяющий потребности объем закупки	Дилеры работают с более мелкими компаниями и сетевиками. Их конкурентное преимущество складывается из быстрого и полного удовлетворения потребностей клиентов. Любой клиент желает, чтобы его заказ был выполнен в полном объеме	2	Производственные мощности компании таковы, что при предварительном заказе есть возможность предоставить заказчику любой объем продукции	2
Качество продукции	Приобретаемая продукция должна соответствовать существующим стандартам и ГОСТам	2	Качество производимой продукции соответствует всем необходимым стандартам и ГОСТам. Туалетная бумага соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008, гофроящики изготавливаются в соответствии с ГОСТом 9142-90, полиграфия имеет декларацию о соответствии по качеству	2
Выбор способа доставки	Дилеры чаще всего забирают продукцию БДК своим автотранспортом	1	В ноябре 2012 г. комбинат ввел дополнительную услугу для своих клиентов. Теперь наряду с доставкой автотранспортом комбината, самовывозом и отгрузкой железной дорогой клиенту предлагается отгрузка продукции транспортными компаниями, с которыми комбинат заключил договоры	2
Квалификация персонала	Персонал БДК контактирует с покупателями при приеме заявки, при передаче необходимой клиенту информации, при отгрузке товара. Однако в целом работа с клиентами и их удовлетворенность зависит от качества обслуживания и работы всего коллектива	2	Управленческий персонал один раз в три-четыре года проходит обучение праву, маркетингу, экономике. Для этого приглашаются преподаватели из Москвы. Сотрудники ежегодно сдают технический минимум, т.е. проходят аттестацию по опасным объектам	2
Информация о товаре	Клиенты хотят своевременно получать достоверную информацию о товаре	2	Полная информация о товаре представлена на официальном сайте компании, также имеется возможность задать все интересующие вопросы сотрудникам компании по контактному телефону. К клиентам при рассмотрении заявки применяется индивидуальный подход	2
Разнообразие форм оплаты	Разнообразие форм оплаты позволяет клиенту эффективно управлять свободными денежными средствами	2	Комбинат работает только по 100%-ной предоплате	1
Гарантия (замена брака по рекламации)	Замена брака по рекламации должна происходить в кратчайшие сроки с выплатой компенсации (неустойки)	2	На предприятии существует отдел контроля. Клиентам поставляется только тот товар, который соответствует всем государственным стандартам	2
Бесперебойность поставок	Удовлетворение дилерами потребностей клиентов «точно в срок» является основным конкурентным преимуществом	2	Причинами срыва поставки могут быть выявление брака на производстве или прибытие клиента раньше времени	2
Получение скидок и информация о них	В периоды кризиса и стагнации экономики одним из рычагов выживания являются скидки	2	БДК предоставляет своим крупным дилерам скидку в размере от 3% до 10%, новым клиентам — 15%	2

Рис. 5. Обобщение потребностей дилеров

Важность для клиентов	Высокая	Разнообразие форм оплаты	Удовлетворение объемов при закупке. Качество продукции. Квалификация персонала. Информация о товаре. Гарантия (замена брака по рекламации). Бесперебойность поставок. Получение скидок и информация о них
	Средняя / нейтральная		Выбор способа доставки
	Низкая		
		Слабые Средние Высокие	Позиции

делегировали ему полномочия по управлению ЗАО «БДК» — предприятием всероссийского масштаба;

■ цели, значимые для выбранного персонажа (табл. 4).

ПРИМЕР КЛАССИФИКАЦИИ ПО ТИПАМ СТРАТЕГИЙ (РЕШЕНИЙ)

Концептуальная модель «Одиннадцать эталонных стратегий (решений)» показана на рис. 6 в виде плоского графа. В объеме она имеет форму тетраэдра. Варианты решений персонажа, их возможные риски, бюджеты и прогнозы представлены ниже.

Решение 1. Изменение ценовой политики в отношении тех хозяйствующих субъектов, которые испытывают трудности после вхождения России в ВТО (индивидуальный подход — точечное снижение цен на продукцию).

Стратегии:

- по отношению к сотрудникам-акционерам — «сотрудничество и компромисс»;
- по отношению к наблюдательному совету — «растворение»;
- по отношению к Государственной Думе — «растворение»;

■ по отношению к конкурентам — «соперничество и уклонение»;

■ по отношению к клиентам — «сотрудничество и растворение»;

■ по отношению к поставщикам сырья — «сотрудничество и компромисс»;

■ по отношению к поставщикам оборудования — «сотрудничество и компромисс».

Риски: снижение прибыли и уменьшение возможности самофинансирования.

Возможности: удержание клиентской базы, сохранение доли рынка.

Бюджет: 100 млн руб.

Долговременные последствия: «избалованность» клиента и манипулирование ценой при последующем сотрудничестве; снижение цены не даст ощутимого эффекта в объемах продаж, рост возможен, но временный, т.к. вслед за компанией конкуренты тут же снижают цену.

Решение 2. Поиск новых партнеров, нуждающихся в упаковке сложной конфигурации.

Стратегии:

- по отношению к сотрудникам-акционерам — «сотрудничество и компромисс»;
- по отношению к наблюдательному совету — «растворение»;
- по отношению к Государственной Думе — «растворение»;

Таблица 4. Ресурсы и динамика целей персонала

Динамика целей	Ресурсы							Скорость изменений	Бренд
	Информация	Стоимость	Люди	Ассортимент продукции	Территория	Материалы	Власть		
Смена идентичности (увеличение ресурсов)	Путь к ответственному увеличению контроля и прогнозированию деятельности на рынке								
Существенное увеличение						Источники больших возможностей			
Увеличение				Один из демонстрационных элементов производственных возможностей и конкурентоспособности предприятия		Следствие расширения производства — увеличение потребности потребления сырья	Источники самфинансирования БДК и материальной устойчивости предприятия	Скорейшее приобретение новейшего и современного оборудования — условия модернизации производства	
Сохранение					Сохранение существующей позиции на рынке — основная задача				Визитная карточка компании и средство борьбы с конкурентами
Снижение	Возможность удержания спроса и конкурентоспособности производства на рынке	Автоматизация, приводящая к снижению потребности в человеческом труде							
Существенное снижение									
Смена идентичности (уменьшение ресурсов)									

Рис. 6. Концептуальная модель «Одиннадцать эталонных стратегий (решений)»

- по отношению к конкурентам — «соперничество и уклонение»;

- по отношению к клиентам — «сотрудничество и растворение»;

- по отношению к поставщикам сырья — «сотрудничество и компромисс»;

- по отношению к поставщикам оборудования — «сотрудничество и компромисс».

Риски: отсутствие партнеров, увеличение количества конкурентов.

Возможности: расширение рыночной доли, увеличение прибыли.

Бюджет: примерно 15 млн руб.

Долговременные последствия: завоевание новых сегментов рынка, снижение рисков.

Решение 3. Атака на конкурентов.

Стратегии:

- по отношению к сотрудникам-акционерам — «сотрудничество и компромисс»;

- по отношению к наблюдательному совету — «растворение»;

- по отношению к Государственной Думе — «растворение»;

- по отношению к конкурентам — «соперничество»;

- по отношению к клиентам — «сотрудничество и компромисс»;

- по отношению к поставщикам сырья — «сотрудничество и компромисс»;

- по отношению к поставщикам оборудования — «сотрудничество и компромисс».

Риски: ответная атака соперников, недооценка конкурентов-«последователей».

Возможности: снижение числа конкурентов, захват доли рынка конкурентов.

Бюджет: участие в выставках (1,5 млн руб.) плюс потери на скидках дилерам (105 млн руб.).

Долговременные последствия: привлечение внимания со стороны конкурентов.

Решение 4. Вертикальная интеграция «назад» (поглощение либо создание союза).

Стратегии:

- по отношению к сотрудникам акционеров — «сотрудничество и компромисс»;

- по отношению к наблюдательному совету — «растворение»;

- по отношению к Государственной Думе — «растворение»;
- по отношению к конкурентам — «соперничество и уклонение»;
- по отношению к клиентам — «сотрудничество и компромисс»;
- по отношению к поставщикам сырья — «сотрудничество, компромисс и соперничество»;
- по отношению к поставщикам оборудования — «сотрудничество и компромисс».

Риски: административные и финансовые риски, риски при распределении финансовых средств между структурами.

Возможности: снижение себестоимости продукции, контроль технологической цепи.

Бюджет: до 100 млн руб.

Долговременные последствия: лидерство на рынке.

Итоговая матрица решений представлена в табл. 5.

Таблица 5. Итоговая матрица решений

Персонаж или группа	Тип решения (стратегии)											Итого (решений)
	Сотрудничество	Сотрудничество + соперничество	Соперничество	Соперничество + уклонение	Уклонение	Растворение + уклонение	Растворение	Сотрудничество + растворение	Сотрудничество + уклонение	Соперничество + растворение	Компромисс	
Александр Бумов												0
Наблюдательный совет							1р, 2р, 3р, 4р					4
Сотрудники БДК — акционеры	1р, 2р, 3р, 4р										1р, 2р, 3р, 4р	8
Конкуренты			1р, 2р, 3р, 4р		1р, 2р, 4р							7
Производители товаров-заменителей												0
Клиенты	1р, 2р, 4р							1р			1р, 2р, 4р	7
Поставщики сырья	1р, 2р, 3р, 4р		4р								1р, 2р, 3р, 4р	9
Поставщики оборудования	1р, 2р, 3р, 4р										1р, 2р, 3р, 4р	8
Государственная Дума РФ							1р, 2р, 4р					3
Итого (решений):	15	0	5	0	3	0	7	1	0	0	15	

Примечание: сокращения 1р, 2р, 3р, 4р означают, что конкретный тип стратегии присутствует соответственно в первом, втором, третьем или четвертом решении. Ячейки, выделенные серым цветом, соответствуют решениям, которые не были предложены и, вероятно, не были продуманы.

Как мы видим, рассматриваемые решения преимущественно ориентированы на поставщиков сырья и уже затем на сотрудников-акционеров и поставщиков оборудования. Для двух персонажей решения по каким-то причинам не предложены. Из 11 эталонных стратегий преобладают две — «сотрудничество» и «компромисс».

Выбранное решение: четвертое — вертикальная интеграция «назад» (поглощение либо создание союза).

Способы контроля реализации выбранного решения следующие.

- Структурная метрика: обновление оборудования, сокращение персонала.
- Финансовая метрика: 100 млн руб.

- Метрика отношений: поддержание бренда и уважения компании.

- Метрика правоотношений: договоры с клиентами, поставщиками оборудования и сырья.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Представленный в статье кейкис — попытка объективизации, структуризации, формализации, оценки сложной многоуровневой и весьма нетривиальной управленческой ситуации, ее успешного разрешения с помощью построения полей альтернативных решений с применением системы разнообразных количественных и качественных метрик.